

TALABALARDA POZITIV DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA

Yakubova Shaxnoza Erkinbayevna

UrDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13300752>

Annotatsiya

Ushbu maqolada talaba yoshlarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning ahamiyatlilik darajasi, pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning o'ziga hos funksiyalari, pedagogik-psixologik tomonlama tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: pozitiv, talaba, imkoniyat, funksiya, kategoriya, masala, didaktik, pedagogika, psixologiya, oliy ta'lim.

Аннотация

В данной статье выделен уровень значимости формирования позитивного мировоззрения у студенческой молодежи, конкретные функции формирования позитивного мировоззрения, проведен педагогико-психологический анализ.

Ключевые слова: позитив, студент, возможность, функция, категория, проблема, дидактика, педагогика, психология, высшее образование.

Annotation

V dannyoy state vydelen uroven znachimosti formirovaniya pozitivogo mirovozreniya u studencheskoy molodeji, concretenye funktsii formirovaniya pozitivogo mirovozreniya, pedagogiko-psychologicheskiy analiz.

Keywords: positive, student, possibility, function, category, problem, didactics, pedagogy, psychology, higher education.

Kirish. Bugungi kunda talaba yoshlarning pozitiv dunyoqarashini rivojlantirish muhim masalalardan biri sanaladi. Mutafakkir ajdodlarimiz o'z pedagogik ta'limotlarida ta'lim oluvchilarning bilish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ularning dunyoqarashini rivojlantirishiga alohida e'tibor qaratganlar. Shu maqsadda shaxsning mantiqiy fikrlash faoliyatini rivojlantirishga bo'lgan yondashuvlar ko'lami kengaytirilgan. O'rta Osiyoda yashab faoliyat ko'rsatgan allomalar madrasalarda tahsil olayotgan talabalarda bilimlarni o'zlashtirishga rag'bat uyg'otish orqali ularning dunyoqarashini rivojlantirishga harakat qilganlar.

Ajdodlarimiz merosini o'rgangan holda oliy ta'lim muassasalarida talabalarining pozitiv dunyoqarashini shakllantirish maqsadida yetarlicha nazariy asoslar va pedagogik shart-sharoitlar yaratilgan. Mutafakkir ajdodlarimizning shaxs dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalar va madaniy pedagogik modellarni ishlab chiqish zaruriyati tug'ilmoqda.

Asosiy qism. Oliy pedagogik ta'lim mazmunida mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan pedagogik ta'limotlarni singdirish natijasida talabalarda pozitiv dunyoqarashni rivojlantirishga xizmat qiladigan didaktik modullarni yaratish imkoniyati vujudga keladi. Natijada talabalar pozitiv dunyoqarash va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan mutaxassis sifatida faoliyat ko'rsatishga muvaffaq bo'ladilar. Pozitiv dunyoqarashga ega bo'lgan talabalarining muhim shaxsiy sifatlaridan biri ijtimoiy faollikdir. Talabalarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning o'ziga xos pedagogik funksiyalari mavjud. Bilamizki

funksiya so'zi lotinchadan tarjima qilinganda bajaradigan vazifani izohlar ekan, aynan biz ham tadqiqotimizda talabalarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik funksiyalari mavjud ekanligini ko'rsatmoqchimiz. Bularga:

- Ta'limiy funksiya;
- Tarbiyaviy funksiya;
- Analitik funksiya;
- Proektiv funksiya;
- Prognostik funksiya.

Bu pedagogik funksiyalarda talabalarining pozitiv dunyoqarashi har bir bosqichida shakllanadi va tarkib topadi allomalarimizning ta'limotlari asosida.

Ta'limiy funksiyada bevosita talaba ta'lim jarayonida faol munosabatda, pedagog bilan hamkorlikda bo'lar ekan ijobiylik qarashlarini rivojlantirishda va shakllantirishda mashg'ulotlarda pedagogik asosiy kategoriyalar negizida bilim, ko'nikma, malaka, ma'lumotlar asosida pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning ta'limiy funksiyasi amalga oshiriladi. Albatda bu funksiya ikki tamonlama harakatda bo'lib asosan ta'lim jarayonida amalga oshiriladi.

Tarbiyaviy funksiyada talabalar bevosita ta'lim jarayonida o'rganilgan bilim, ko'nikma va ma'lumotlarni amaliy ravishda, malakaviy jarayonda o'z individual hatti harakatlarida namoyon qiladi. Bu funksiyada o'rganilgan har qanday ma'lumot va bilimlar mustahkamlanadi, sinaladi va natijasi talaba obrazida yaqqol namoyon bo'ladi.

Analitik funksiyada talabalarda pozitiv dunyoqarashning shakllanganlik darajasi ularning hayotidagi voqea va hodisalarda, o'zaro muloqot jarayonlarida, tevarak-atrofga munosabatida tahlil qilinadi, solishtiriladi.

Proektiv funksiya - M. L. Volovikovaning fikricha, u talabalarda pedagogik faoliyatning shaxsiy pozitiv yo'nalishini aniqlashda, gumanistik ta'lim muammolarini qo'yishda va ijobiy hal qilishda, qadriyatlar va xulq-atvor normalarini pozitiv yo'nalishda izlashni tashkil etish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Sharq allomalarining pedagogik ta'limotlari vositasi orqali talabalarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning o'ziga hos induktiv, deduktiv usullarini, tizimli ishlab chiqish, intensiv, kognitiv yondashish bugungi kunda davr talabi bo'lmoqda.

Xorijlik olimlardan A.Shimmel, K.G.Bekker, V.A.Gordlevskiy, K.Brokelman, Dj.S.Trimengem, Idris Shox, M.A.Jo'shon, J.Sarton, K.A.Dridger, Hasan Kamil Yilmaz, Eyji Mano, Vilfrid de Graaflar bizning tadqiqot ishimizning obyektiv muammosini o'z davrida tahlil qilganlar.

Jumladan Annemari Shimmel so'fiylik bo'yicha dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri hisoblanadi. U o'zining "Islom tasavvuf olami" asarida o'rta asrlar tasavvuf tarixini yoritadi, eng mashhur islom tasavvuf va oqimlari bilan tanishtiradi, islom tasavvufining asosiy masalalarini, arab va fors she'riyati ramziyligini chuqur va nozik yoritgan holda shaxsda nekbinlik falsafasini tarkib toptirishga undaydi.

Finlandiyalik olim V.A.Gordlevskiyning "Tanlangan asarlar" kitobida bolaning tug'ilishi va tarbiyasida aynan ota-onaning ijtimoiy munosabatlarida muloqot madaniyati haqida to'xtalgan. Asarda bolaga bo'lgan ijobiy muloqot uning tevarak-atrofga va voqea hodisalarga nisbatan pozitiv munosabatda aloqa o'rnata olishi haqida fikr yuritilgan

K.G.Bekkerning “Qadimgi tarix” asarida o‘ziga hos davrda yashagan podshohlarning davlatni boshqarishdagi qarashlari, o‘zini qanday tutish immitatsiyasi, davlat boshqaruv tizimidagi sotqinliklar va unga pozitiv yechim topishda amaldor va vazirlarning say-harakatlari va fikrlari haqida to‘xtalgan. Shuningdek asarning Uchinchi davr (Kirdan Iskandargacha) bobida boshqaruvchi podshoxning keng fikr muloxazaligi, aholi qatlamiga munosabati adolati haqida fikr borgan.

Muhokama. Oliy pedagogik ta’lim jarayonida bu funksiyalar talabalarni pozitiv shaxslararo munosabatlarga tayyorlashda o‘ziga xos pedagogik jarayonni o‘z ichiga oladi. Buning natijasida bo‘lajak mutaxassislarning pozitiv dunyoqarashlari kengayib bilimlarni o‘zlashtirishda faollik ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladilar.

Oliy ta’limda pedagogik jarayonini talabani pozitiv dunyoqarashini shakllantirish nuqtai nazardan yondashgan holda tashkil etishda didaktik vositalar muhim ahamiyat kasb etib etadi.

Talabalarda pozitiv dunyoqarashni shakllantiruvchi didaktik vosita turlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatishimiz mumkin.

- Sharq allomalarining asarlari, ular yaratgan ta’limotlar;
- Darslik va o‘quv qo‘llanmalar;
- O‘qituvchi so‘zi, emotsiyasi;
- O‘qitishning texnik vositalari (kompyuter, elektron doskalar, proektorlar)
- O‘quv tarqatma materiallar (plakatlar, markerlar,)
- Audio-vizuval vositalar
- 3 D qo‘llanmalar yuqorida sanalgan vositalar mashg‘ulotlarda keng foydalanish, mazmunli qo‘llash orqali samaradorlikka erishish mumkin.

Talabalarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilashda quyidagilarni keltirish mumkin.

- Adolatli va aniq maqsad qo‘yish: Pozitiv dunyoqarash, talabalarni adolatli va samarali maqsadlar qo‘yishga ko‘maklashadi. Maqsadlarning aniq va qat’iy bo‘lishi ularda ishonch va tanlangan yo‘ldan og‘ishmaslikga undaydi.
- Ishonchli munosabat: ta’lim jarayonida talabalarni qo‘llab-quvvatlash, ularning faoliyatiga to‘g‘ri baho berish hamda ishonch bildirish orqali talabalarda tevarak atrofga nisbatan ijobiy munosabat o‘rnatish xulqini shakllantiradi.
- Hamkorlikda ishlash: pozitiv dunyoqarash talabalarni jamoa bilan hamkorlik qilishga o‘z mehnatini jamoa bilan ulashishga, jamoada o‘z o‘rnini topishga undaydi. Ular jamoa bilan hamkorlikda ishlash orqali o‘z-o‘zini rivojlantirishadi, ongli tafakkur shakllanadi.
- Yaratuvchanlik va ijodiy faollik: ijobiy dunyoqarash talabalarda yaratuvchanlik va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga hizmat qiladi. Bu yangicha yondashuvlarni izlash, muammoli vaziyatlarga kreativ yechim topa olish, yangi fikrlar yaratish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Xulosa. Bu yo‘nalishlar talabalar uchun muhim bo‘lib, o‘quv muhitini yaratishda yaxlit tizim sifatida yordam beradi. Ularda pozitiv dunyoqarashni tarkib toptirishda katta ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida talabalarning ijtimoiy, kasbiy faoliyati uchun muhim bo‘lgan bilimlar, ilmiy va ommoviy axborotlar, amaliy ishlari modulli tarzda yoziladi. Mazkur modullar tarkibida mutafakkir ajdodlarimizning pedagogik ta’limotlariga alohida o‘rin ajratish nazarda tutilishi kerak. Zero, mazkur ta’limotlar talabalarning kasbiy va ma’naviy ongini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalarning ijobiy dunyoqarashi yuqoridagi

ta'limotlar yordamida kasbiy tayanchga aylanadi. Ajdodlarimizning ma'naviy va madaniy merosidan foydalangan holda talabalarning tafakkuri, ongi, kasbiy bilimlari, dunyoqarashi yanada kengayadi. Oliy ta'lim jarayonida talabalarga bilimlar nazariy–amaliy jihatdan beriladi, ularni ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi axborotlar tizimli tarzda turli o'quv materiallari asosida berib boriladi. Natijada talabalarda bir qator sifatlar va dunyoqarashning asosini tashkil etuvchi ko'nikmalar hosil bo'ladi, va ular malakaviy jarayonda mustahkamlanadi. Jahonda yuz berayotgan globallashuv sharoitida talaba-yoshlarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirish jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarida ijtimoiylashish, yangi hayotiy munosabatlarini tashkil qilishda manfaatli kechadi. Jamiyatga zamonaviy bilimli, axloqli, tadbirkor, tanlov sharoitida mustaqil ravishda qaror qabul qiladigan, qobiliyatli, harakatchan, dinamiklik bilan ajralib turadigan, konstruktiv, madaniyatlararo hamkorlikka tayyor, mamlakat taqdiri, uning ijtimoiy-iqtisodiy gullab-yashnashi uchun mas'uliyat tuyg'usi mavjud bo'lgan pozitiv dunyoqarashli talaba-yoshlar kerak. Bunday shaxsni tarbiyalash va shakllantirish bugungi kunda ayniqsa muhim hisoblanadi. Bunday tarbiyalangan talaba - yoshlar shaxsiy va professional o'zini o'zi belgilashga qodir bo'ladi.

Talaba-yoshlarda keng dunyoqarashni shakllantirish, ularning ma'naviyati va axloqiy madaniyatini boyitishning asosiy omillaridan biri tarixiy tajribalardan foydalanish bo'lib, bu jamiyat taraqqiyotida ta'lim mazmuniga singdirilib, alohida tizim sifatida o'rganilmoqda. Xususan, jahon mamlakatlarida tarixiy tajribalar asosida yoshlarda keng dunyoqarashni tarkib toptirish, ularning ma'naviyatini yuksaltirish davlat siyosati va mafkurasining muhim vositalaridan biri sifatida baholanmoqda.

Talabalarga sharq allomalarining pedagogik ta'limotlari vositasida pozitiv dunyoqarashni shakllantirishning nazariy asoslarini o'rgatish orqali ularda nekbinlik falsafasi, ezgulikka intilish, gumanizm va felisitologik g'oyalariga asoslangan fikrlarni yaratish muhim hisoblanadi. Shuningdek, pedagoglar talabalarda pozitiv dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik-psixologik yo'nalishlarni to'g'ri tanlay olishi, qanday shart-sharoitlar yaratishni bilishi, talaba shaxsiga akmeologik-aksiologik yondashgan holda talabalarda jamiyat farovonligi uchun harakat qiladigan, qadriyatlarga sadoqatni namoyon eta oladigan obrazni yaratish pedagoglar zimmasidagi katta vazifalardan biridir.

References:

1. Salayeva M.S. "O'zbekiston pedagogikasi tarixini davrlashtirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish". Ped.fan.dokt. (DSc) dissertatsiyasi. – Nukus: 2019. – 288 b.
2. Малинин Валерий Анатольевич «Формирование научного мировоззрения старшеклассников в современной общеобразовательной школе». Диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 2006 – Нижний Новгород.: – 204
3. Маржанат Ляу Мухамедовна «Формирование мировоззренческих ценностей у старшеклассников в системе непрерывного образования» диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 2003 – Карачаевск.:208

4. Холович. Ф.Дж. «Педагогические взгляды таджикско – персидских мыслителей XII-XIII вв. о формировании совершенного человека». Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2006. – Душанбе.: – 170 с.

INNOVATIVE
ACADEMY